

УДК 327

*Богаткевич Т.А.***ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СЕРБИИ В РЕГИОНЕ
БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ***Филиал МГУ в г. Севастополе
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Вопросы реализации экономических интересов Сербии в регионе Средиземного и черного морей являются ключевыми для понимания перспектив развития экономики как самой Сербии, так и региона Балканского полуострова в целом. В тезисах предложены ключевые направления экономических инициатив Сербии в регионе: участие в интеграционных проектах, двухстороннее взаимодействие со странами региона, возможности и перспективы использования портовой инфраструктуры.

Abstract. The issues of implementation of Serbia's economic interests in the Mediterranean and Black Sea region are key to understanding the prospects for economic development of both Serbia itself and the Balkan Peninsula region in general. The abstracts suggest key areas of Serbia's economic initiatives in the region: participation in integration projects, bilateral cooperation with the countries of the region, opportunities and prospects for using the port infrastructure.

Ключевые слова: Сербия, Большое Средиземноморье, Дунай, порт Констанца, «Турецкий поток», «Балканский поток», «Открытые Балканы»

Keywords: Serbia, Greater Mediterranean, Danube, Port of Constanta, Turkish Stream, Balkan Stream, Open Balkans

Государство Сербия, расположенное в центральной части Балканского полуострова, традиционно играет важную роль в экономическом развитии юго-восточной Европы и интенсивно развивает торгово-экономические связи в регионе Большого Средиземноморья.

Экономика Сербии не смотря на все вызовы динамично развивается. В государстве традиционно развивается производство сельскохозяйственных культур: фруктов, зерновых, овощей. Но также Сербия активно восстанавливает обрабатывающую промышленность: на экспорт поставляют металлургическую продукцию, фармацевтические товары и др. В целом, Сербия сталкивается с типичными для европейских стран проблемами, одним из которых остаётся демографический кризис. В стране в настоящее время проживает 6 623 183 человека. Только за 2023 г. естественная убыль населения составила 36 029 человека [3, с.12], что создаёт напряжённую ситуацию на рынке труда.

Основными внешнеэкономическими партнёрами Сербии являются страны региона, Германии, Китай и Российская Федерация. В Таблице 1 ниже представлены данные по распределению товарооборота по странам на 2023 г. [3, с. 29]:

Экспорт	в долларов США	Импорт	долларов США
Германия	4662,7	Германия,	4821,1
Босния и	2127,2	Китай,	4502, 2

Герцеговина			
Италия	1913,6	Италия,	2683,2
Венгрия	1687,4	Турция,	1731,2
Румыния	1561,2	Российская Федерация	1598,4

Небольшое государство на Балканах продолжает играть достаточно значимую политическую и экономическую роль в регионе, несмотря на тяжелые последствия событий 1990-х годов. Регион Большого Средиземноморья всегда был приоритетным во внешнеэкономических интересах Сербии, но позиции государства сильно ослабли после окончательного распада Государственного союза Сербии и Черногории, который произошел 5 июня 2006 г.

С этого момента Сербия потеряла выход к морю. Вдоль побережья Адриатического моря Черногории расположены несколько портов, которые активно используются как в туристических целях, так и для организации грузоперевозок. Крупнейшим портом является Бар. Пропускная способность порта достигает 5 млн. тонн грузов в год и позволяет Черногории поддерживать тесные экономические связи с Италией (с г. Бари налажено регулярное сообщение), Турцией и странами Северной Африки. А на берегу Которского залива также размещена крупнейшая в мире марина для яхт – Porto Montenegro. Проект реконструкции и строительства марины начали реализовывать уже в 2006 г., после разделения двух стран, за счет иностранных инвесторов. В настоящее время марина в г. Тиват включает в себя пять понтонных пристаней и может принять около 450 яхт, в том числе имеются стоянки для яхт длиной до 180 метров.

Безусловно, Республика Сербия продолжает использовать портовую инфраструктуру соседних стран. В Средиземном море перед Сербией в настоящее время стоит важнейшая задача – расширение возможностей экспорта страны через порты дружественных стран. Активнее всего сербские компании продолжают использовать Черногорский порт Бар, где экономические связи не были разорваны и налажены отработанные механизмы работы, логистика.

Но возможностей Бара недостаточно. Одним из приоритетных направлений для бизнеса Сербии в этом направлении остается Греция. В Сербии делают активные попытки по наращиванию своего присутствия в греческом порте Салоники. В настоящее время активнее всего в Греции сербские бизнесмены используют афинский порт Пирей. Общий объем перевозок ежегодно может достигать от 1300 до 1400 контейнеров грузов.

Еще одним направлением средиземноморской торговли для Сербии является порт Копер в Словении, на берегу Адриатического моря Порт Копер весьма комфортный для сербских компаний, т.к. соединен железной дорогой с городом Нови Сад.

В самой Сербии продолжают активно развиваться речные перевозки. В отсутствие прямого выхода к морю в Сербии речное судоходство не только обеспечивает потребности самой страны, речные пути Сербии являются важнейшей частью транспортного коридора Европы. Через территорию Сербии проходят два панъевропейских транспортных коридора: автомобильно-железнодорожный 10-й (В. С) и 7-й речной, который соединяет центральную Европу через Дунай с черным морем. Этим маршрутом пользуются большое количество стран Европы, в том числе Германия.

Таким образом становится очевидным, что главной водной артерией, открывающей стране выход в Черное море через румынский порт Констанца, остаётся Дунай.

Помимо Дуная, круглый год используют для судоходства также Саву и Тису. Крупнейшим портовым городом Сербии является ее столица – Белград, где, на правом берегу Дуная и недалеко от слияния с Савой, размещена портовая инфраструктура, обеспечивающая Речные пути позволяют обеспечить перевозку грузов в страны центральной Европы. На реке Дунай расположено еще несколько важнейших портов, например: Апатин, Нови-Сад, Смедерево, Негоин. На реке Саве расположены такие порты как Сремска-Митровица и Шабац. На реке Тисе расположены порты Сента и Бечей.

Динамика использования речных путей в Сербии неоднородна и подвержена влиянию целого ряда внешних факторов: COVID-19, кризисные явления в экономики. Тем не менее, пиковых показателей перевозка грузов достигла в 2021 г. (в 2009 г. было перевезено всего 10 821 тонн грузов), когда общий объем грузоперевозок достиг 18 332 тонн, в 2023 г. показатели снизились до 15 943 тонн. Такая же картина сформировалась и в транзитных перевозках: 3629 тонн в 2019 г., 4149 тонн в 2021 г. и 2686 тонн в 2023 г. [1, с. 346]

На речные перевозки внутри Сербии приходится 11,1 % всех грузов в 2023 г. [1, с. 4]. С учетом постоянно растущего интереса бизнесменов Сербии к развитию экономических связей со странами Причерноморья эти цифры продолжают расти.

Единственным прямым выходом в море для Сербии остаётся румынский порт Констанца на Черном море, в который сербские суда могут доставлять грузы по Дунаю. В Белграде действует постоянное представительство порта. Порт является крупнейшим в черноморском регионе. В 2023 г. объём груза составил 92693915 тонны [8, с.22]. Именно использование этого порта позволяет Сербии усилить свое участие в экономических проектах в данном регионе, укрепить свое присутствие, наладить торгово-экономические связи.

Сербия в 2004 г. присоединилась к Организации черноморского экономического сотрудничества. Этот формат позволяет руководству Сербии не только активизировать экономическое взаимодействие со странами Черноморского региона, в рамках данной организации поднимают вопросы экологической безопасности, преодоления техногенных катастроф, налаживания культурных связей.

В стране этому проекту уделяют пристальное внимание. Так, первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ивица Дачич в 2019 г. заявил, что Сербия готова способствовать налаживанию партнерских отношений между ЕС и Организацией черноморского экономического сотрудничества, т.к. проекты, реализуемые в рамках BSEC отвечают интересам как стран региона, так и многих стран Европейского союза. Политик также подчеркнул, что для совершенствования коммуникации в регионе в Сербия направляла значительные усилия на модернизацию и строительство инфраструктуры во всех сегментах транспорта, включая водные пути. [4]

Обеспечение нефтью и газом страны: вопрос выживания и развития экономики. В настоящее время ключевое направление – развитие проекта «Турецкий поток». Официально газопровод был запущен 8 января 2020 г. Тайпом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Чтобы подчеркнуть свою заинтересованность на церемонии в Стамбуле лично участвовали Александр Вучич. В течение года строилась ветка газопровода на территории Сербии. Дешёвый газ для экономики Сербии стал

важнейшим стимулом развития, позволил активизировать развитие целого ряда секторов промышленности. Газ в страну поступает по второй ветке «Турецкого потока», которая получила название «Балканский поток». Он был запущен в январе 2021 г. На церемонии присутствовал президент страны – Александр Вучич. Он заявил, что страна благодаря поступлению газа из России стала намного богаче и может рассчитывать на приток инвесторов в различные регионы. [5] В течение полугода после этого строился еще один участок газопровода, который обеспечил поставку газа через территорию Сербии в Венгрию. Теперь Сербия является транзитной страной. В случае окончательного прекращения транзита газа через территорию Украины для стран региона (прежде всего Словакии и Венгрии) возможности транзита газа по веткам «Турецкого потока» приобретают жизненно важное значение, а роль Сербии в этом вопросе возрастет.

Создаются и альтернативные маршруты. Так, уже в 2023 г. на территории сербского г. Ниш был открыт газопровод, обеспечивающий поставки газа в страну из Азербайджана. [6] Такие проекты гарантируют энергетическую независимость страны и создают конкурентную среду в этой отрасли с точки зрения руководства Сербии, а также способны обезопасить энергетику страны на случай усиления санкционного давления на Газпром.

Сербия делает значительные шаги по развитию своей экономики, восстановлению промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики. Преодолеть тяжелые последствия распада Югославии возможно через различные интеграционные инициативы. Инициатором ключевого интеграционного проекта – «Открытые Балканы», становится также Сербия. Такой проект позволит не только восстановить и расширить экономические, культурные, социальные связи внутри региона, но также расширит возможности Сербии по использованию транспортной инфраструктуры и увеличению товарооборота со странами Большого Средиземноморья. В настоящее время к проекту присоединились Албания, Северная Македония и Сербия.

Идея создания подобного союза возникла сразу после распада югославского государства. Было очевидно, что разрушение тесных экономических связей пагубно отразится на всех сторонах, но реализовать проект долгое время было невозможно. Только в 2021 г. удалось запустить проект, главная задача которого на первом этапе состояла в создании общей экономической зоны стран – участниц. Подчеркивая важность данной инициативы Госсекретарь Министерства иностранных дел Неманья Старович подчеркнул её приоритетный характер для руководства Сербии. Главной задачей объединения состоит в обеспечении между странами региона свободного потока людей, товаров, капитала и услуг, преодолении тяжелых последствий событий 1990-х годов: «Некоторые проблемы прошлого мы не сможем решить даже через пять - десять лет, но это не повод не реализовывать вместе повестку дня на будущее, ключевым элементом которой является региональная экономическая интеграция» [6] В самом названии отражено стремление привлечь к данному объединению и другие страны региона, прежде всего Боснию и Герцеговину и Черногорию, что значительно упрочит экономическое развитие всего региона.

Безусловно, регион Большого Средиземноморья остается важнейшим направлением внешнеполитической в экономической активности Республики Сербии. Страны региона являются традиционными торгово-экономическими партнерами Сербии. Кроме того, с момента объявления независимости Черногории в 2006 г., когда были потеряны порты Адриатического моря, Сербия усилила

интеграционные инициативы в регионе Балкан и постоянно наращивает грузоперевозки в портах Черногории, Греции, Словении.

В то же время для Сербии возросла роль черноморского региона, т.к. сохранилась возможность беспрепятственных грузоперевозок через Дунай в порт Констанца. Кроме того, именно черноморское направление позволяет решить вопрос энергетического обеспечения и обеспечить бесперебойные поставки газа по трубопроводам из России и Азербайджана.

Сербия налаживает в регионе черного моря как двухсторонние отношения, так и активно участвует в различных интеграционных проектах, является членом Организации черноморского экономического сотрудничества.

Таким образом, очевидным является заинтересованность Сербии в расширении экономических связей, совершенствовании транспортной инфраструктуры, прежде всего, в регионе черного моря, а также усилении интеграционных процессов на Балканах для расширения своих экономических возможностей в том числе для использования портов на адриатическом море. Кроме того, жизненно важным для Сербии является обеспечение страны газом, что гарантирует сохранение темпов роста экономики и обеспечивает необходимые возможности для развития различных отраслей промышленности. В этой связи, черноморский регион остается ключевым направлением для обеспечения страны газом.

Источники и литература

1. Статистичка годишњак. Београд. 2024 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.stat.gov.rs/en-us/oblasti/stanovnistvo/>
2. Total transport of passengers and goods, 2022 and 2023 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/>
3. REGIONS of the Republic of Serbia. 2023 / Statistical Office of the Republic of Serbia // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.stat.gov.rs/en-us/oblasti/stanovnistvo/>
4. Дачић: "Србија придаје посебну пажњу активностима Организације за црноморску економску сарадњу" 18. јун 2019. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.mfa.gov.rs/mediji/saopštenja/dacic-srbija-pridaje-posebnu-paznju-aktivnostima-organizacije-za-crnomorsku>
5. Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии. 01.01.2021 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/10396055>
6. Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ria.ru/20231210/spg-1914913827.html>
7. Старовић: Отворени Балкан носећа иницијатива на плану регионалне сарадње. 29.09.2021 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.mfa.gov.rs/mediji/vesti/starovic-otvoreni-balkan-noseca-inicijativa-na-planu-regionalne-saradnje>
8. Port of Constantza Annual report 2023 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.portofconstantza.com/pn/page/np_statistici_port